

АСПОРОГЕННЫЕ ДРОЖЖИ ВОСТОЧНОЙ ЭКОЛОГО- ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА И ИХ ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Агзамова Шахноза Юсупджановна
АНРУз Институт Микробиологии м.н.с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846140>

Аннотация. Важнейшую физиологическую группу микроорганизмов представляют аспорогенных дрожжей. Экспериментально установлено что наиболее распространённым родом природных ниш Узбекистана являются род *Candida*, *Torulopsis*, *Rhodotorula*. В данной статье дано таксономическую описания доминирующих видов рода аспорогенных дрожжей.

Ключевые слова: дрожжи, *Candida*, *Torulopsis*, *Rhodotorula*.

Аспорогенные дрожжи по систематике отнесены к семейству *Cryptococcaceae*, которое, в свою очередь, включает три подсемейства:

1. *Cryptococcoideae*.
2. *Trichosporoideae*.
3. *Rhodotoruloideae*.

Аспорогенные дрожжи классифицируются по системе Ж. Лоддер и Крегера ван Рий, предложенной в 1952 г. В основу классификации положены способность микроорганизмов образовывать ложный мицелий и способность к брожению. Основными родами этой группы являются *Candida* (кандида) и *Torulopsis* (торулопсис).

Среди аспорогенных дрожжей имеются окрашенные в желтый, розовый, красный цвета, обусловленные наличием в клетках пигментов каротиноидов. В настоящее время некоторые из этих дрожжей (виды рода родоторула *Rhodotorula*) используют для получения кормовых белково-каротиноидных препаратов, которые являются источником витамина А для животных.

По классификации Ж. Лоддера и Крегера Ван Рия несовершенные дрожжи, не способные размножаться половым путем, а также утратившие способность к спиртовому брожению, представляют собой почкующиеся или делящиеся клетки, некоторые из них образуют псевдомицелий (вытянутые клетки). Классификация основана на следующих диагностических признаках: способности образовывать ложный мицелий и отношения к сахарам. К аспорогенным относятся дрожжи родов *Candida*, *Torulopsis*, *Rhodotorula* (дикие дрожжи).

Наибольшее значение имеют два: торулопсис (*Torulopsis*) и кандиды (*Candida*), которые широко распространены в природе, не способны вызвать спиртовое брожение, но вызывают порчу пищевых продуктов, а дрожжи рода кандиды имеют к тому же патогенные формы, вызывающие кандидозы слизистой оболочки полости рта, особенно у детей. Дрожжи рода торулопсис имеют клетки округлой или овальной формы. Эти дрожжи вызывают лишь слабое спиртовое брожение. Отдельные виды этих дрожжей используют при производстве кумыса и кефира.

Дрожжи рода *Candida* имеют клетки вытянутой, цилиндрической формы, иногда образуют примитивный мицелий. Есть виды, которые могут окислять сахар и этиловый

спирт в органические кислоты и являются вредителями при производстве вин, пива, пекарских дрожжей. Они вызывают также порчу квашеных овощей, безалкогольных напитков и многих других пищевых продуктов. Некоторые виды дрожжей рода кандиды использовались в животноводстве и птицеводстве для производства кормового белка, богатого витаминами.

В течение пяти последних лет нами выделенные в чистую культуру десятки штаммов дрожжей рода *Candida*, *Torulopsis* и *Rhodotorula* у которых обстоятельно изучены физиологические и биохимические свойства.

Candida tropicalis, Berkhout, 1910

Штаммы этого вида встречались повсеместно.

Культуральные свойства. Через сутки при 36°C в солодовом сусле (7%) образуются небольшой осадок и пристенное кольцо, через месяц – толстая морщинистая пленка. Колония на солодовом агаре округлая, правильной формы, беловато-кремовая, поверхность складчатая, с концентрическими кругами, часто покрыта ворсинками. Профиль колонии выпуклый, край изрезанный, зубчатый или бахромчатый с обильной зоной псевдомицелия. Структура колоний однородная, консистенция – от мягкой до плотной, иногда волокнистой.

Морфологические свойства. Клетки овальные и круглые, размер их – (4–7) x (5–10) мкм. Псевдомицелий развит хорошо, состоит из длинных, вытянутых и разветвленных псевдогиф, несущих бластоспоры в веточках и цепочках. Аскоспоры отсутствуют. В старых клетках обильно накапливается жир.

Физиологические свойства. Активно сбраживает глюкозу, сахарозу, лактозу.

Ассимилирует следующие источники углерода: глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу, трегалозу, рафинозу, инулин, *d*-ксилозу, *l*-арабинозу, *l*-рамнозу, этанол, глицерин, *d*-маннит, сорбит, *l*-метил-*d*-гликозид, *dl*-молочную, янтарную, лимонную кислоты, растворимый крахмал.

Не усваивает *l*-сорбозу, лактозу, дульцит, инозит и салициловую кислоту. Не расщепляет или очень слабо расщепляет арбуцин. Не образует крахмалоподобные соединения, гидролизует мочевины. Нитраты не ассимилируют или ассимилируют слабо. Рост стимулируют пантотеновая, парааминобензойная кислоты и инозит.

Вид *Candida pulcherrima* (Lindner), Windisch, 1901

Штаммы выделены почти со всех видов консервных продуктов: гранатово-яблочного сока, вишневого сока, ананасового сока и т.д., вырабатываемых на консервных заводах Сурхандарьинской области.

Культуральные свойства. Двухсуточные колонии этого вида блестящие, кремового цвета, маслянистые с волнистыми краями размером 2.8–4.2 мм.

Морфологические свойства. Клетки округлой, овальной, удлиненной форм размер от 2–8 x 2.5 до 5–1.3 x 4.57 мкм.

Физиологические свойства. Сбраживают и окисляют глюкозу, галактозу, сахарозу, 1/3 рафинозы, лактозу, инулин, ксилозу. Эти дрожжи вызывают брожение всех указанных сахаров, кроме ксилозы.

Не усваивают мальтозу, декстрины, арабинозу.

Отношение к спиртам. Усваивают этиловый спирт, глицерин. Не усваивают маннит, дульцит, сорбит.

Отношение к органическим кислотам. Усваивают уксусную, молочную, янтарную, яблочную, не усваивают винную и лимонную кислоты.

Candida robusta, Diddens et Lodder, 1942

Дрожжи данного вида – штамм №6 – основная производственная культура, взяты в качестве контроля для дальнейших исследований.

Культуральные свойства. На жидком сусле образуют кольцо и плотный осадок. Колонии на солодовом сусле-агаре серовато-желтоватые, слегка блестящие, плоские, гладкие с изрезанным краем, иногда более матовые со слабой морщинистостью в центре.

Морфологические свойства. Клетки овальные или округлые, иногда вытянутые и продолговатые, средних размеров и крупные (3.4–4.3) x (4.1–5.9) мкм, одиночные, реже в небольших цепочках и веточках. Псевдомицелий развит хорошо. Аскоспоры отсутствуют.

Физиологические свойства. Активно сбраживают глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу. Ассимилируют следующие источники углерода: глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу, трегалозу, рафинозу, инулин. Не усваивают L-сорбозу, лактозу, дульцит, инозит. Слабо расщепляют арбутин, не образуют крахмалоподобных соединений, гидролизуют мочевины, Нитраты ассимилируют слабо. Рост штамма стимулирует биотин.

Технологическая характеристика. Активно растут на гидролизатах различных сельскохозяйственных отходов, выход продукта в зависимости от качества используемого субстрата составляет 50–52%.

Род *Torulopsis*, Berlese

Род *Torulopsis*, Berlese получил такое название в 1895 г. вместо названия *Torula Turpin*. Турпин в 1836 г. неправильно применил для этих дрожжей название *Torula*, присвоенное Персоном гораздо раньше (1769) группе темноокрашенных плесеней. Berlese установил, что род *Togulopsis* включает обладающие бродильными свойствами дрожжи, определенные Пастером и Ганзенем как *Torula*. К этому роду относятся почкующиеся одноклеточные грибы, у которых спорообразование не обнаружено.

Клетки круглые, реже овальные, 7.2–2.9 мкм в длину и 6.5–2.9 мкм в ширину. В них содержатся большие капли жира, сильно преломляющие свет, иногда заполняющие всю клетку.

Характерная особенность этих дрожжей – одновременное образование нескольких почек в различных частях материнской клетки.

Дрожжи рода *Torulopsis* широко распространены в природе и производстве. Мы выделили около 50 штаммов этих грибов, что составляет 19.5% выделенных штаммов.

К роду *Torulopsis* мы относили вакуолизированные дрожжеподобные грибки округлой и овальной форм, не способные к спорообразованию. Истинный мицелий не образуется, а псевдомицелий – не всегда.

Большинство штаммов обнаружено в свежееотжатом сусле в начальные стадии его брожения.

Немало штаммов выделено из эпифитной микрофлоры яблок, абрикосов, винограда. Изолированные штаммы этого рода отнесены, в основном, к видам *Torulopsis bacillaris* и *Torulopsis stellata*.

Эти дрожжеподобные грибки – устойчивые вредители консервного производства. Большинство из них вызывают помутнение соков, придает им неприятный привкус и посторонний запах.

Отдельные виды образуют слизь в консервных субстратах, в связи с чем носят также название слизевых дрожжей.

Torulopsis fomata (Harrison) nov.comb., 1928

Культуральные свойства. На агаризованной среде колонии *Torulopsis fomata* серовато-белые, круглые, с мягкой и блестящей поверхностью. На жидкой среде образует тонкую пленку, осадок – зернистый.

Морфологические свойства. Клетки на сусло-агаре круглые или слегка овальные, размером $(2.8-5.7) \cdot (2.5-4.6)$ мкм. На жидких средах и солодовом сусле дает тонкую белую пленку.

Физиологические свойства. Окисляет и сбраживает глюкозу, сахарозу, галактозу, мальтозу, лактозу, раффинозу. Усваивает нитратный азот, аспарагин, пептон, сернокислый аммоний, мочевины. Не усваивает лактозу. Усваивает этиловый спирт.

Вид *Torulopsis bacillaris*, Lodder, 1922

Штаммы выделены почти со всех следующих видов овощных консервных продуктов: икры баклажанной, зеленого горошка, лечо, томатной пасты, вырабатываемых на консервных заводах Сурхандарьинской области.

Культуральные свойства. Двухсуточные колонии этого вида кремовые, блестящие, маслянистые, с волнистыми краями размером 2.8–4.2 мм. Шероховатые колонии с выпуклыми краями.

Морфологические свойства. *Zygosaccharomyces lactis* не отличаются от других видов своего рода. У отдельных штаммов оболочки сумок быстро разрушаются и споры освобождаются. При развитии организмов в музейных условиях способность к спорообразованию ослабевает и затем совсем теряется.

Физиологические свойства. Все культуры хорошо развиваются на питательной среде за счет окисления глюкозы (фруктозы, маннозы), галактозы, сахарозы, 1/3 раффинозы, лактозы, мальтозы. Вызывают сбраживание тех же сахаров, кроме мальтозы. Не усваивают инулин, ксилозу и арабинозу.

Отношение к спиртам. Усваивают этиловый спирт, глицерин, маннит и сорбит. Не усваивают дульцит.

Отношение к органическим кислотам. Усваивают уксусную, молочную, янтарную и яблочную кислоты. Не усваивают лимонную и винную кислоты.

Rhodotorula rubra (Demme), Lodder, 1889

В наших исследованиях на данный вид приходился только 1% выделенных штаммов.

Культуральные свойства. Колония 2-суточной культуры, круглая, выпуклая, по краям ровная, оранжево-розовая, влажная, блестящая, диаметром 0.7–1.0 мм. 10-дневная колония розовато-коричневая, диаметром 3–4 мм, на жидких питательных средах и виноградном соке образует бледно-розовое кольцо.

Морфологические свойства. Клетки удлинено-овальные, размером $(4.6-11.0) \times (2.2-5.3)$ мкм, почкующиеся. На сусло-агаре штрих красно-оранжевый, матовый, гладкий, иногда слегка морщинистый.

Физиологические свойства. Глюкозу, галактозу, лактозу, сахарозу и мальтозу не сбраживает. Развивается только за счет окисления глюкозы и галактозы. Ассимилирует сернокислый аммоний, аспарагин, пептон, этиловый спирт, не усваивает нитратный азот, мочевины. Усваивает этиловый спирт.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lodder J., Kreger-Van Rij N.I. The yeasts A. taxonomic study. Amsterdam: North-Holland, 1952.
2. Lodder J. The yeasts A. taxonomic study. Amsterdam; London, 1920.
3. Кудрявцев В.И. Систематика дрожжей. М., 1954. С.427.
4. М.И.Мавлоний., А.У.Исмаилов., Р.С.Миралиева., И.И.Патиевская «Производство кормового белка в Узбекистане» Ташкент «Фан» 1988.